

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 441 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	

TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH.....	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich 161	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALONIYATINI VAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS....	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	
O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirishda dual ta'limdan foydalanishni boshqarish.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомурадович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI”NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O‘SISH: SABAB–OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO‘LGAN ORTIQCHA TO‘LOVLARINI VOJXONA TO‘LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o‘g‘li	
ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGIDA “IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV” TASHKIL ETISH ORQALI TA‘MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG‘IMINI BAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
“YASHIL IQTISODIYOT”NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	
RAQAMLI MARKETINGNING ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA‘SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O‘tkir	
HUDUDNING IJTIMOIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O‘ZGARISHINI YENGISHDAGI O‘RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o‘g‘li, Ulug‘bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
O‘TA ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O‘G‘IT ME‘YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHIYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOYIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o‘g‘li	
O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro‘ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li, O‘rinov Diyorbek Xolmo‘min o‘g‘li	
QASHQADARYO VILOYATI O‘QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonalar moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION	381
Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li	

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
Foreign experiences in attracting investments in service industries	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul oqli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOIIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«Государственный финансовый контроль: Казначейский контроль в бюджетном процессе и перспективы его развития».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	

АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

Рахмонова Дурдона Хасан кизи

соискатель кафедры «Экономика»

Каршинского государственного университета.

rakhmonova.durdona@bk.ru

ORCID ID: 0009-0003-1733-7208

Аннотация: Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на развитие экономики Узбекистана, особенно на привлечение инвестиций в регионы. С момента внедрения стратегической программы «Цифровой Узбекистан – 2030» страна добилась значительных успехов в интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различные сектора экономики, что существенно повысило инвестиционную привлекательность регионов. В статье рассматриваются ключевые аспекты влияния цифровизации на развитие бизнеса и привлечение инвестиций, приводятся примеры успешных проектов и анализируется статистика роста ИКТ-сектора.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая инфраструктура, цифровая трансформация, предприятие, цифровая платформа, электронное правительство, информационно-коммуникационные технологии.

Annotatsiya: Raqamli transformatsiya O'zbekiston iqtisodiyotining rivojiga, ayniqsa, mintaqalarga investitsiyalarni jalb qilishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategik dasturi joriy etilganidan beri mamlakat turli iqtisodiy sektorlarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) integratsiyalashda katta yutuqlarga erishdi. Bu esa mintaqalarning investitsion jozibadorligini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu maqolada raqamlashtirishning biznes rivojlanishiga qanday yordam berayotgani, investitsiyalarni jalb qilishga qanday hissa qo'shayotgani tahlil qilinadi. Shuningdek, muvaffaqiyatli loyihalar misollari keltirilib, AKT sektoridagi o'sish statistikasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli infratuzilma, raqamli transformatsiya, tadbirkorlik, raqamli platforma, elektron hukumat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: Digital transformation has a significant impact on the economic development of Uzbekistan, especially in attracting investment to its regions. Since the implementation of the strategic program "Digital Uzbekistan – 2030", the country has achieved notable success in integrating information and communication technologies (ICT) into various sectors of the economy, which has significantly enhanced regional investment attractiveness. This article examines key aspects of how digitalization supports business growth and investment attraction, provides examples of successful initiatives, and analyzes statistics on the ICT sector's growth.

Key words: digital economy, digital infrastructure, digital transformation, enterprise, digital platform, e-government, information and communication technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация является важной частью стратегии устойчивого развития Узбекистана. На сегодняшний день цифровая экономика становится основой для привлечения инвестиций и роста региональных экономик, что особенно актуально для Узбекистана, стремящегося модернизировать свои регионы и создать инновационные условия для бизнеса.

В последние годы Узбекистан осуществил значительные шаги по улучшению цифровой инфраструктуры, что способствует более быстрому внедрению новых технологий и привлечению инвестиций. В данной статье рассматривается анализ привлечения инвестиций в регионах Узбекистана на основе цифровой трансформации.

В Узбекистане цифровая трансформация экономики определена как стратегическая задача на уровне государства, для реализации которой назначены специализированные органы государственного управления. С целью дальнейшего развития цифровой экономики в Узбекистане правительство установило задачу разработки программы под названием «Цифровой Узбекистан – 2030».

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа данного исследования строится на современных подходах к цифровой трансформации управления организациями с применением платформенных решений, а также на анализе факторов инновационного развития экономики в условиях цифровизации. В рамках данного исследования использованы различные методы научного анализа, включая структурно-функциональный, системно-информационный и вариативный подходы, что позволяет выявить ключевые взаимосвязи и динамику развития цифровой экономики на уровне регионов.

Для реализации целей исследования применялись общие логические методы познания, в том числе эмпирический и теоретический анализ, что обеспечило всестороннюю проработку вопросов цифровой трансформации и её влияния на инвестиционную привлекательность. С учётом текущих изменений в экономике Узбекистана, в исследовании активно использовались данные о тенденциях цифровизации и внедрения высокоскоростного интернета, количества пользователей мобильных и интернет-услуг, а также развития электронного правительства, что позволяет более точно оценить воздействие этих факторов на регионы страны.

Вопросы цифровизации и трансформации были изучены как отечественными, так и зарубежными учёными. Среди отечественных авторов, чьи работы стали основой для данного исследования, можно выделить А.Т. Кенжабаева, А.Т. Шермухамедова, Н.В. Абдуллаева, а также таких исследователей, как С.С. Гулямов, Т.С. Кучкаров, М. Ниязов, В.К. Кабулов, Р.Х. Аюпов, А.М. Абдувохидов и других. Среди зарубежных учёных, чьи работы использовались в исследовании, следует отметить И. Биля, С. Бреннера, Г. Валендука, Дж. Веллу и Т. Петренко.

Исследования, проведённые этими учёными, позволили существенно углубить понимание того, как цифровизация влияет на экономику Узбекистана, а также способствовали успешному развитию цифровой экономики страны, что напрямую влияет на повышение её инвестиционной привлекательности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из ключевых аспектов цифровизации является внедрение электронных услуг и платформ для предоставления государственных услуг. Внедрение таких платформ, как E-government, значительно сократило время получения разрешений и лицензий, улучшив прозрачность и доступность государственных сервисов.

Цифровизация управления имеет несколько важных преимуществ для регионов:

Ускорение бизнес-процессов. С помощью электронных платформ предприниматели могут оперативно получать необходимую информацию, подавать заявки, отслеживать статус процедур и взаимодействовать с государственными органами. Это существенно снижает бюрократическую нагрузку и минимизирует коррупционные риски.

Улучшение государственных услуг. Электронные сервисы позволяют ускорить процессы получения финансовых и юридических услуг, что облегчает ведение бизнеса и делает регионы более привлекательными для инвесторов.

Инвестиционная привлекательность. Инвесторы обращают внимание на то, насколько эффективно функционирует государственный аппарат в той или иной стране. Узбекистан, благодаря внедрению электронного правительства, повысил привлекательность для иностранных и местных инвесторов, предложив прозрачную и эффективную систему взаимодействия с государством.

Цифровизация не только улучшает процессы государственного управления, но и существенно влияет на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. Программы по поддержке стартапов, создание IT-парков и хабов для инновационных компаний в Узбекистане являются важными факторами роста цифровой экономики.

Таблица 1. Ключевые моменты цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана:

Параметр	Описание	Влияние на инвестиционную привлекательность
Цифровизация государственного управления	Внедрение электронных услуг через платформы E-government.	Ускорение бизнес-процессов, улучшение прозрачности, сокращение бюрократической нагрузки.
Рост инвестиций в ИКТ-сектор	Увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру на 45% в 2022 году.	Привлечение как местных, так и зарубежных инвесторов, развитие IT-стартапов.

Развитие ИТ-парков и хабов	Создание Tashkent IT Park и других ИТ-парков в регионах.	Создание условий для стартапов, доступ к инфраструктуре и налоговые льготы для стартапов и ИТ-компаний.
Поддержка стартапов	Программы субсидий и налоговых льгот для ИТ-компаний.	Стимулирование роста новых компаний, привлечение инвестиций в региональные стартапы.
Цифровизация образовательных программ	Программы повышения цифровой грамотности, более 1 млн человек обучены цифровым навыкам.	Подготовка квалифицированных кадров, создание рабочей силы, готовой поддерживать цифровую экономику.
Государственные стимулы для ИТ-проектов	Предоставление грантов, субсидий и льготных кредитов для крупных ИТ-проектов.	Увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру и привлечение зарубежных инвесторов.
Развитие цифровой инфраструктуры	Улучшение высокоскоростного интернета и мобильных сетей.	Обеспечение доступности технологий в регионах, рост интереса к инвестициям в ИТ-сектор.
Кибербезопасность и защита данных	Внедрение современных технологий для защиты данных.	Обеспечение безопасности, что важно для привлечения иностранных инвесторов, чувствительных к рискам утечек данных.
Неравномерное развитие инфраструктуры в регионах	Проблемы с доступом к цифровым услугам в отдаленных районах.	Ограничение возможностей для бизнеса в некоторых регионах, необходимость улучшения инфраструктуры для повышения привлекательности.

Эта таблица помогает структурировать информацию и выделить ключевые факторы цифровой трансформации, которые влияют на инвестиционную привлекательность различных регионов Узбекистана.

В последние годы значительно увеличилось количество стартапов и ИТ-компаний, особенно в регионах. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 2500 новых ИТ-компаний, что свидетельствует о высоком интересе к цифровым технологиям. Эти компании привлекают как внутренние, так и зарубежные инвестиции, что способствует росту региональных экономик.

Создание ИТ-парков, таких как Tashkent IT Park, стало важным шагом в стимулировании роста технологий и инноваций в регионах. ИТ-парки предлагают стартапам доступ к современным инфраструктурным и образовательным ресурсам, а также налоговые льготы, что делает их особенно привлекательными для инвесторов.

Таблица 2. Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность регионов Узбекистана:

Параметр	Описание	Данные на 2025 год
Объем экспорта ИТ-услуг	Общий объем экспорта информационных технологий и телекоммуникационных услуг.	Прогнозируется, что по итогам 2025 года объем экспорта ИТ-услуг превысит \$900 млн.
Количество предприятий с иностранным капиталом в ИТ-секторе	Число компаний с участием иностранного капитала в сфере информационных технологий.	По сравнению с 2017 годом количество таких предприятий выросло в 8,5 раза и превысило 1 000.
Доля международных компаний в ИТ-секторе	Процент международных компаний среди всех предприятий в сфере информационных технологий.	Каждое десятое предприятие в ИТ-секторе является международной компанией.
Количество ИТ-экспортеров	Число предприятий, занимающихся экспортом ИТ-услуг.	Если семь лет назад в стране насчитывалось всего 12 таких предприятий, то в 2025 году их количество увеличилось до 650.

Рейтинг Индекса развития электронного правительства (EGDI)	Позиция Узбекистана в международном рейтинге по развитию электронного правительства.	В 2024 году Узбекистан поднялся на 6 позиций и вошел в группу с очень высоким индексом развития электронного правительства.
Доля государственных услуг, предоставляемых в электронном формате	Процент государственных услуг, доступных через электронные платформы.	Более 60% государственных услуг предоставляются через портал «My.gov.uz».
Общее количество интернет-пользователей	Число пользователей интернета в стране.	Общее количество интернет-пользователей в Узбекистане достигло 31 миллиона.
Количество абонентов мобильной связи	Число пользователей мобильных услуг в стране.	В 2021 году количество абонентов мобильной связи достигло 26,9 млн человек.

Эти данные подчеркивают значительный прогресс Узбекистана в области цифровой трансформации и её влияние на инвестиционную привлекательность регионов страны.

В последние годы страна активно инвестирует в развитие высокоскоростного интернета и улучшение мобильных сетей, что делает регионы более доступными для цифровых технологий и привлекает инвесторов в сектор информационных технологий.

Рост инвестиций. В 2022 году объём инвестиций в цифровую инфраструктуру и ИКТ в Узбекистане вырос на 45 % по сравнению с 2021 годом. Это свидетельствует о растущем интересе к сектору со стороны как местных, так и зарубежных инвесторов.

В 2023 году было зафиксировано увеличение числа государственных услуг, предоставляемых в электронном формате, на 60 %. Это позволило повысить доступность и эффективность государственного управления.

За последние два года количество стартапов в сфере информационных технологий в Узбекистане увеличилось на 30 %. Это напрямую связано с развитием инфраструктуры для стартапов и повышением интереса к цифровым технологиям.

В рамках программы «Цифровой Узбекистан – 2030» более 1 миллиона граждан прошли обучение цифровым навыкам, что способствует подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для поддержки и развития цифровой экономики.

Правительство Узбекистана активно поддерживает цифровую экономику через ряд реформ и программ, направленных на создание привлекательной среды для бизнеса и инвесторов.

В рамках программы поддержки ИТ-стартапов государство предоставляет налоговые льготы и субсидии компаниям, работающим в сфере информационных технологий. Эти меры помогают стартапам преодолевать начальные финансовые трудности и привлекать инвесторов.

Также в рамках программы «Цифровой Узбекистан – 2030» государство оказывает финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и льготных кредитов для реализации крупных проектов в сфере ИКТ, что способствует расширению цифровых технологий в регионах.

Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и фондами для внедрения новых технологий и обеспечения технологической модернизации. Это открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в регионы.

Таблица 3. Проблемы и вызовы цифровой трансформации.

Проблема/Вызов	Описание	Рекомендации/Меры
Необходимость в квалифицированных кадрах	Несмотря на улучшение образовательной базы, существует дефицит высококвалифицированных специалистов в области ИТ.	Развитие образовательных программ и повышение квалификации рабочих кадров, поддержка научных и образовательных инициатив в области ИТ.
Неравномерное развитие инфраструктуры в регионах	В некоторых удаленных регионах Узбекистана наблюдается недостаточный доступ к современным цифровым услугам и высокоскоростному интернету.	Улучшение инфраструктуры связи в удаленных районах, расширение доступа к интернет-услугам, стимулирование инвестиций в региональные проекты цифровизации.

Киберугрозы и безопасность данных	В условиях цифровизации увеличиваются риски кибератак и утечек данных.	Усовершенствование системы защиты информации, внедрение современных технологий информационной безопасности, повышение осведомленности пользователей об угрозах в киберпространстве.
-----------------------------------	--	---

Эта таблица позволяет наглядно увидеть основные проблемы и вызовы, а также предложенные меры для их преодоления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая трансформация оказывает глубокое влияние на развитие экономики Узбекистана, в частности – на привлечение инвестиций в регионы. Благодаря внедрению новых технологий и улучшению инфраструктуры, страна продолжает привлекать внимание как местных, так и международных инвесторов. Важными элементами успеха являются поддержка стартапов, развитие ИТ-парков и повышение качества государственных услуг посредством цифровизации.

Однако для дальнейшего прогресса требуется решение ряда задач, включая подготовку квалифицированных кадров, расширение цифровой инфраструктуры в отдалённых районах, а также обеспечение надёжной защиты персональных и корпоративных данных.

В целом, цифровая экономика становится не только эффективным инструментом повышения инвестиционной привлекательности регионов, но и важнейшим фактором устойчивого экономического роста Узбекистана.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2020 года № ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 года № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
3. Kenjabaev A.T., Niyazov M.Sh. Uzbekistan as a new logistics digital ecosystem // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRJ). – 2021. – Vol. 9, Issue 12. – ISSN (E): 2347-6915.
4. О стратегии развития «Цифровой Узбекистан – 2030».
5. Статистика по инвестированию в ИТ-сектор в Узбекистане, 2023–2024.
6. Аналитические отчёты Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, 2022–2023.
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://my.gov.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>